

5-6-SINF ONA TILI DARSLIKLARIDAGI MATNLAR TAHLILI

Amonova Shaxnozabonu Erkin qizi

Buxoro davlat universiteti

filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231610>

Annotatsiya. Ushbu maqola 5-6-sinf ona tili darsliklaridagi matnlar va ularning tahliliga bag'ishlangan. Maqolada matn tarkibidagi leksik birliklar, gaplararo sintaktik bog'lanishlar va ularning o'quvchi yoshiga mosligi tahlil qilingan. Darsliklardagi matnlarning mavzuviy guruhlari, o'quvchi tafakkuriga ta'siri, nutqiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: matn, 5-6-sinf ona tili, leksik birliklar, lug'aviy ma'no, murakkab qo'shma gap, lingvistik tahlil.

Аннотация. Данная статья посвящена текстам, представленным в учебниках по родному языку для 5–6-х классов, и их анализу. В статье рассмотрены лексические единицы, входящие в структуру текста, межфразовые синтаксические связи и их соответствие возрастным особенностям учащихся. Освещены тематические группы текстов, их влияние на развитие мышления школьников, а также роль в формировании речевых и логико-мыслительных навыков.

Ключевые слова: текст, 5–6-й класс родной язык, лексические единицы, лексическое значение, сложное сложносочинённое предложение, лингвистический анализ.

Abstract. This article is dedicated to the texts included in the 5th–6th grade native language textbooks and their analysis. The article examines the lexical units within the texts, the inter-sentence syntactic connections, and their appropriateness for the students' age. It also highlights the thematic groups of the textbook texts, their impact on the learners' thinking, and their role in developing speech and logical reasoning skills.

Keywords: text, 5th–6th grade native language, lexical units, lexical meaning, complex compound sentence, linguistic analysis.

Kirish. Umumiy o'rta ta'lim tizimida, umuman, ona tili o'qitishda matn hodisasi muhim rol o'ynaydi. Matnlar o'quvchilarda og'zaki va yozma nutqni o'stirish, fikrlarni mantiqiy izchillikda ifodalash hamda so'zlovchiga tushunarli tarzda yetkaza olish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. "Matn" atamasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da matn atamasiga quyidagicha izoh beriladi: *MATN* [a. - yelka; nutqning yozma ifodasi, tekst]. 1. Ma'lum bir axborotni o'zida aks etuvchi, umumiy mavzuga va tugallangan fikrga ega bo'lgan hamda mantiqiy izchilikka asoslangan gaplar (xatboshilar - abzaslar) yig'indisi. Izohda matn va tekst tushunchalari o'zaro tengligi aytilgan. Tekst (matn) atamasi rus tilshunosligida o'tgan asrning 40-yillarida rivojlangan. Olim J.Lapasov matnlarning turli xil axborot yetkazishiga ko'ra 4 turga bo'ladi. Bular: badiiy matn, publitsistik matn, ilmiy matn va rasmiy matn.

Asosiy qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun chiqarilgan yangi nashrdagi 5-sinf ona tili darsligi ikki qismga ajratilgan. Birinchi qismda 40 ga yaqin matn mavjud bo'lib, ularning asosiy qismini tavsifiy (izohlovchi) matnlar tashkil qiladi va hajman kichik, mazmuni hamda

Yanvar, 2026-yil

matn tarkibidagi soʻzlar oʻquvchi uchun tushunarli boʻlgan matnlar oʻrin olgan. Bu qismda, asosan, matnlar oʻquvchilarga maʼlumot yetkazishga xizmat qilgan. Darslikning ikkinchi qismida matnlar soni birinchisiga nisbatan kam, ammo hajm jihatdan katta hikoya matnlari koʻproq uchraydi va asosiy eʼtibor matn tarkibidagi soʻzlar izohiga qaratilgan. Har ikkala qismdagi matnlarni mavzusiga koʻra quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Milliy qadriyatlar, oʻyinlar haqidagi matnlar (“Milliy oshxonaga sayohat”, “Hayitlik”, “Lanka”, “Chillak”, “Eshakmindi”, “Zakovat” va b.)

2. Kitob haqidagi matnlar. (“Kitob haqida”, “Yangi kitob”, “Kitob “tabib”lari kimlar?” va h.k.)

3. Shaxslar tavsifiga bagʻishlangan matnlar. (“Al-Xorazmiy”, “Abu Rayhon Beruniy”, “Abu Ali ibn Sino”, “Mirzo Ulugʻbek” kabi)

4. Narsa, hodisa va joy nomlari tavsifiga bagʻishlangan matnlar. (“Soatning paydo boʻlish tarixi”, “Zamonaviy texnologiyalarning ayrim kasblarga taʼsiri”, “Xumpar, xoʻtik, qulun: uy hayvonlari oʻzbekchada qanday ataladi?”, “Joy nomlarining kelib chiqishi” va h.k. Sanab oʻtilgan matnlar yirik hajmli murakkab matnlar boʻlib, shu matn nomlari ostida bir nechta kichik matnlarni oʻz ichiga qamrab olgan.) Bundan tashqari, darslikda yana bir nechta tasviriy matnlar, Abdulla Qahhor, Oybek va xalq ogʻzaki ijodidan parchalar ham keltirilgan.

Umuman, darslikdagi matnlar mavzusi, mazmuni, leksikasi, gap qurilishi, matnlarning hajm hamda mazmun jihatdan oddiylikdan murakkablikka qarab borishi oʻquvchi yoshi, salohiyati va yil davomida shakllantirilishi kerak boʻlgan yangi kompetensiyalarning oʻzlashtirilishi, shuningdek, mavjud kompetensiyalarning rivojlantirilishiga qaratilgan.

Umumiy oʻrta taʼlim maktablari uchun moʻljallangan 6-sinf darsligi tuzilishi, matnlar hajmi, mavzu koʻlami, gap qurilishi va gaplararo sintaktik aloqalar, matnlar yuzasidan berilgan topshiriqlar oʻquvchilardan mantiqiy fikrlash, leksikologiya va sintaksis boʻlimlaridan chuqur nazariy bilimlarga ega boʻlishni talab etadi. Darslikda 50 dan ortiq matnlar keltirilgan boʻlib, aksariyati hajman katta hikoya va tasviriy matnlardan iborat. Darslikdagi matnlar tarkibida izohtalab soʻzlar, (murakkab) qoʻshma gaplar ham uchraydi:

Til — inson aqliy, ruhiy va amaliy faoliyatining quroli va harakatlantiruvchi kuchi, bu faoliyat natijasi sifatidagi tajribalarning jamlovchisi va saqlovchisi, kishilar oʻrtasidagi, ajdod va avlod orasidagi bilim-u axborot “oldi-berdi”sining timsolsiz taʼminlovchisi.(9-b.) Ushbu murakkab qoʻshma tarkibidagi sintaktik bogʻlanishlar va ajratib koʻrsatilgan soʻzlar oʻquvchi matn mazmunini toʻliq anglashi uchun bir necha marta oʻqishini talab etadi.

U yoʻqolsa, tamaddun tugaydi, u salomat boʻlmasa, millat sochilib ketadi.(9-b.)

Yuqoridagi gapning davomi hisoblangan bu jumladagi *tamaddun* soʻzi oʻquvchi uchun izohtalab soʻzlardan biridir. “Oʻzbek tili izohli lugʻati”da:

Tamaddun [ar.— madaniyat, sivilizatsiya]

Ammo darslikda bu soʻz izohi uchramaydi, aksincha xuddi shunga oʻxshash *maʼrifiy, madaniyat, sivilizatsiya* soʻzlariga mazmunan yaqin soʻzlar topish topshirigʻi berilgan.

Xalqimizning asrlar davomida shakllangan turmush tarzi, orzu-umidlari, zulm va istibdodga qarshi kurashlari, shu bilan birga, ezgu insoniy fazilatlarini, bagʻrikengligi, mard va tantiligi, haqsoʻz va mehnatsevarligi son-sanoqsiz maqol va matallarda, hikmatli rivoyatlarda oʻz ifodasini topgan desak, mubolagʻa boʻlmaydi.(12-b.)

Yanvar, 2026-yil

“O‘zbek tili izohli lug‘ati”da *istibdod* va *tanti* so‘zlariga quyidagicha ta’rif berilgan:
Istibdod [ar. — o‘zboshimchalik, zo‘ravonlik; mutlaq hokimiyat] Mustabidlarning mahkumlar, mazlumlar ustidan cheklanmagan huquqiga asoslangan jabr-zulm, ezish; shu asosga qurilgan idora usuli.

Tanti — o‘zgalarga yordam, sarf va xizmatini ayamaydigan mard; ko‘ngli va qo‘li ochiq.

...Men maktabga borgan yillarim qishloq bolalari chit, bo‘z, tirinka matolardan tikilgan kiyimlarni kiyishar, qishloqda o‘ntadan bittasida telpak, palto, magazinning jun shimi bo‘lsa bo‘lar, qolganlari to‘n yoki fufaykacha, po‘pakli ishtonbog‘i sonida sangillab turuvchi qo‘lbola ishton, kirza etikcha va do‘ppida yurar edi.(17-b) Ushbu jumladagi ostiga chizilgan so‘zlarning barchasi darslik so‘ngidagi lug‘atda izohi keltirilgan, lekin bu so‘zlar ma’nosi matndan oldin keltirilsa, matn o‘qish jarayonida o‘quvchi tasavvurida voqealar aniq, batafsil gavdalanadi.

Gapning sintaktik qurilishi murakkab bo‘lsa-da, mazmunning o‘quvchi tomonidan tushunilishini qiyinlashtirmaydi.

O‘qituvchimiz qayta-qayta uqtirishiga qaramay, siyohga botirilgan ruchkaning perosini dovot chetiga bir surtib olishni esdan chiqarib qo‘yaverardik, natijada, ortiqcha siyoh goh daftarimizga tomib tushardi, goh qo‘limiz rangga belanardi.(17-b.) Bu gapdagi *pero* va *dovot* so‘zlari ham o‘quvchilarga qo‘shimcha izoh berishni talab qiluvchi so‘zlar hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan misollar va ular tarkibidagi so‘zlar matn mazmunida tasvirlanayotgan davr ruhiyatini jonlantirishga, o‘quvchilarni mustaqil izlanishga, tafakkurini boyitishga, so‘zlarning o‘z o‘rnida qo‘llanilishining qanchalik muhimligini, so‘z ma’nolarini bilish til va tafakkur uchun zarurligini o‘rgatishga ham xizmat qiladi. Darslikdagi matnlar tarkibida matnning ma’no nozikliklarini o‘zida aks ettirgan gaplar ham bor. Masalan, quyidagi gapda ostiga chizilgan birlik orqali o‘sha davrda elektr chiroqlari doimiy yonmasligi, yonganda ham xira bo‘lganligini ta’sirchan tarzda ifodalanyapti.

Endigina paydo bo‘lgan elektr chiroqlari oyiga uch-to‘rt yiltillagan bo‘ladi.

Shundayam shamdan xira.(18-b.) Yuqorida insonning tanasi, uy-joylari va liboslari toza bo‘lishi lozimligi aytib o‘tildi. Ammo biz yana bir a’zoning pokligiga alohida e’tibor berishimiz lozim. Bu qalbdir. (31-b.) Bu gapda ta’kidlash ma’nosi oldingi gaplarga mazmunan bog‘langan ajratib ko‘rsatilgan gapga qaratilgan. Quyidagi matnda esa kuz fasli tabiati ifodali tasvirlangan:

Bo‘ston qishlog‘ida og‘ir-vazmin qadamlar bilan kuz kirib keldi. Tuman qo‘ynida jimgina mudragan tonglar, ilk sovuq og‘ushida junjikka seryulduz oqshomlar boshlandi. Havoga yelpig‘ichday qat-qat bulutlar chiqdi. Quyoshning iliq, tansiq nurlari odamlarga xush yoqadigan bo‘lib qoldi. Havoda limon isi aralash yong‘oq daraxti xazonlarining o‘tkir hidi gurkiradi. Yoz bo‘yi meva tugish dardida yashnagan bog‘lar, shodon shovullagan terakzorlar hayotning mangu, beshafqat haqiqati oldida o‘ychan, g‘amgin bosh egdi. Chor atrof yaproqlarning munqli shivir-shiviriga to‘ldi.(75-b.) Ayniqsa, ostiga chizilgan o‘xshatishlar o‘quvchi ongida kuz tasvirini ta’sirchan va yaqqol tarzda shakllantiradi.

Darslikdagi matnlarni shartli ravishda ikki qismga bo‘lish mumkin. Chunki, darslikning boshida badiiy, keyingi o‘rinlarda esa ilmiy matnlar ko‘proq ilmiy matnlar uchraydi. Bu matnlarda, asosan, ekologiya, tabiatni asrash, taniqli yozuvchi, shoirlar, mashhur shaxslar, yangi texnologiyalar va tarixiy obidalar haqida yoritilgan.

Yanvar, 2026-yil

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, matn keng hodisa bo'lib, unga turli tomonlardan yondashish, turli uslublarda tahlil ostiga olish mumkin. 5-6-sinf ona tili darsliklaridagi matnlar o'quvchi yoshi, salohiyatiga qarab turli hajm va mavzularda bayon etilgan bo'lib, o'quvchida mantiqiy fikrlash, fikrlarini izchillikda aniq va qisqa ifodalay olish, o'quvchi og'zaki nutqini qo'yilgan talablarga mos ravishda shakllantirish bilan birga, muhim ma'lumotlarni yetkazish, ogohlikka chorlash, tabiatni muhofaza qilish, milliy qadriyatlarni singdirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lapasov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
2. Asadov T. Matn tilshunosligi. – Buxoro: Durдона nashriyoti, 2023.
3. Mavlonova K.M., Qo'ldosheva S.H., Hakimova N.S., Siddiqov M.R. Ona tili: 5-sinf darslik. 1-qism. – Toshkent, 2024.
4. Mavlonova K.M., Qo'ldosheva S.H., Hakimova N.S., Siddiqov M.R. Ona tili: 5-sinf darslik. 2-qism. – Toshkent, 2024.
5. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh., Hakimova N., Siddiqov M. Ona tili: 6-sinf darslik. – Toshkent, 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH